

**IMPACTUL PSIHO-SOCIAL AL AFECȚIUNILOR ORO-DENTARE
AL GRUPULUI FRONTAL SUPERIOR LA COPII ȘI ADOLESCENȚI.
STUDIU DE CAZ**

*The psychosocial impact of oro-dental disorders of the upper frontal group
in children and adolescents. Case study*

CZU: 616.314.3/.4-053.2/.7:316.6

DOI: 10.5281/zenodo.20179162

Andreea Ștefania GHEORGHE

<https://orcid.org/0009-0001-5113-1962>

dr., medic stomatolog, or. Buzău, România

E-mail: andreeastefania2000@gmail.com

Summary. Oral and dental conditions of the maxillary anterior teeth represent a frequent problem among children and adolescents, with a significant impact on oral function, facial aesthetics, and overall quality of life. The appearance of the anterior teeth plays an important role in psychosocial development, self-esteem, and interpersonal relationships, while visible dental disorders are associated with anxiety, emotional stress, and an increased risk of social isolation. The aim of this study was to evaluate the psychosocial impact of dental aesthetics in children and adolescents, in correlation with the number of dental visits, daily toothbrushing frequency, and the interval at which the toothbrush is replaced, in order to optimize behavioral, preventive, and therapeutic pediatric dental management.

Key words: oral health, dental aesthetics, pediatric dentistry, children and adolescents, psychosocial impact.

Afecțiunile oro-dentare ale grupului frontal superior reprezintă o problemă semnificativă în rândul copiilor și adolescenților, având un impact profund asupra calității vieții și asupra dezvoltării psiho-sociale. Dinții frontali sunt esențiali nu doar pentru funcționalitatea masticatorie și fonetică, ci și pentru estetica facială, care influențează percepția de sine și relațiile interpersonale ale tinerilor.

Pe parcursul copilăriei și adolescenței, dezvoltarea identității și a stimei de sine sunt procese esențiale. Imaginea corporală, inclusiv aspectul dinților, joacă un rol crucial în formarea acestor aspecte. Problemele dentare, precum malpozițiile, cariile sau traumele dentare, pot duce la sentimente de rușine, anxietate și stimă de sine scăzută. Studiile arată că adolescenții cu afecțiuni dentare vizibile sunt mai predispuși să fie ținta bullying-ului și a comentariilor negative, ceea ce poate amplifica stresul emoțional și poate duce la izolarea socială.

În plus, sănătatea orală precară poate influența performanța școlară și participarea la activități extracurriculare. Durerea dentară și disconfortul pot determina absenteism școlar și dificultăți de concentrare, afectând astfel rezultatele academice. De asemenea, copiii și adolescenții pot evita activitățile sociale sau sportive de teama de a fi judecați sau de a-și agrava problemele dentare, limitându-și astfel oportunitățile de dezvoltare personală și socială.

Intervențiile ortodontice și stomatologice timpurii sunt esențiale pentru prevenirea și corectarea acestor probleme. Educația cu privire la igiena orală și accesul la servicii dentare

de calitate pot reduce incidența afecțiunilor dentare și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții tinerilor. Suportul psihologic și consilierea sunt, de asemenea, importante pentru a ajuta copiii și adolescenții să-și gestioneze emoțiile și să-și dezvolte abilități de coping eficiente.

Scopul studiului a fost de a evalua impactul psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți în corelație cu numărul de vizite la medicul stomatolog, frecvența periajului dentar realizat într-o zi și intervalul de timp la care este schimbată periuța de dinți, având ca finalitate optimizarea managementului stomatologic pediatric comportamental, preventiv și terapeutic.

Obiectivele acestui studiu au constat în:

- ✓ determinarea impactului psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți folosind chestionar PIDAQ pentru determinarea scorului de impact;
- ✓ evaluarea riscului carios în funcție de igiena orală (numărul de periaje/zi) și intervalul de timp la care este schimbată periuța de dinți;
- ✓ evaluarea gradului de prevenție a apariției leziunilor noi carioase prin identificarea numărului de vizite la medicul stomatolog pe parcursul unui an;
- ✓ determinarea corelației între numărul de vizite la medicul stomatolog de-a lungul unui an și impactul psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți;
- ✓ determinarea corelației între frecvența periajului dentar realizat într-o zi și impactul psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți;
- ✓ determinarea corelației între intervalul de timp la care este schimbată periuța de dinți de către copii și adolescenți și impactul psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți.

Material și metodă

Studiul s-a realizat, practic, prin completarea și luarea în evidență a 163 de chestionare de către copii și adolescenți, cu apartenență la sex feminin și masculin, cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani provenind din mediul urban, județul Buzău.

Criteriile de selecție ale participanților au fost:

- Criterii de includere în studiu:
 - încadrarea subiecților în grupele de vârstă selectate
 - copii fără afecțiuni generale
 - copii cooperanți
 - consimțământul informat al părinților și al cadrelor didactice
- Criterii de excludere:
 - copii cu afecțiuni generale semnificative
 - copii necooperanți
 - copii ai căror părinți sau tutori legali nu și-au dat consimțământul

În acest studiu a fost utilizat un chestionar, care conține două părți, incluzând în cea de-a doua parte cele 23 de întrebări din chestionarul PIDAQ. Fiecare întrebare având răspunsul pe o scară de la 0 la 4, variind între „deloc” și „foarte”.

Codificările pentru restul întrebărilor din chestionar sunt următoarele:

- Pentru numărul de periaje realizate într-o zi:
 - 1= mai puțin de o dată pe zi;
 - 2= o dată pe zi;
 - 3= mai mult de o dată pe zi.
- Pentru numărul de vizite la medicul stomatolog pe parcursul unui an:

- 1= o dată la 3 luni
- 2= o dată la 6 luni
- 3= o dată pe an
- Pentru intervalul de timp la care este schimbată perișta dentară:
 - 1= o dată pe lună
 - 2= o dată la 2 luni
 - 3= o dată la 3 luni
 - 4= o dată la 6 luni
 - 5= o dată pe an

Chestionar pentru copii și adolescenți

Partea I

Vârsta:.....

Gen:

- Feminin
- Masculin

I.1. De câte ori pe an mergi la control la medicul stomatolog?

- data la 3 luni
- data la 6 luni
- data pe an

I.2. De câte ori pe zi te speli pe dinți?

- o dată pe zi
- de două ori pe zi
- de trei ori pe zi

I.3. La cât timp schimbi perișta de dinți?

- o dată pe lună
- o dată la două luni
- o dată la trei luni
- o dată la șase luni
- o dată pe an

Partea a II-a

Impactul psiho-social al esteticii dentare – chestionar (PIDAQ)

Încrederea în sine – dentară

II.1. Sunt mândru/ă de dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.2. Îmi place să-mi arăt dinții când zâmbesc.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.3. Sunt mulțumit/ă când îmi privesc dinții în oglindă.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.4. Dinții mei sunt atrăgători pentru ceilalți.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.5. Sunt mulțumit/ă de aspectul dinților mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.6. Mi se pare că poziția dinților este foarte bună.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

Impactul social

II.7. Mă controlez când zâmbesc, astfel încât dinții să nu se vadă atât de mult.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.8. Dacă nu cunosc bine oamenii, uneori mă îngrijorează ce ar putea crede ei despre dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.9. Mă tem că alți oameni ar putea face remarci jignitoare despre dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.10. Sunt oarecum inhibat/ă în contactele sociale din cauza dinților.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.11. Uneori mă surprind ținând mâna în fața gurii pentru a-mi ascunde dinții.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.12. Uneori cred că oamenii se uită la dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.13. Remarcile despre dinții mei mă irită chiar și atunci când sunt în glumă.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.14. Uneori îmi fac griji pentru ceea ce cred membrii sexului opus despre dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

Impactul psihologic

II.15. Invidiez dinții drăguți ai altor oameni.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.16. Sunt oarecum supărat/ă când văd dinții altora.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.17. Uneori sunt oarecum nemulțumit/ă de aspectul dinților mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.18. Cred că majoritatea oamenilor pe care îi cunosc au dinți mai drăguți decât mine.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.19. Mă simt stânjenit/ă când mă gândesc la cum arată dinții mei.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.20. Mi-aș dori ca dinții mei să arate mai bine.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

Preocuparea estetică

II.21. Nu-mi place să-mi privesc dinții în oglindă.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.22. Nu-mi place să-mi privesc dinții în fotografii.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

II.23. Nu-mi place să-mi privesc dinții când mă uit la un videoclip cu mine.

0-deloc 1- puțin 2- oarecum 3- adesea 4- foarte

Am primit aprobarea și consimțământul în cunoștință de cauză, informat și semnat al aparținătorilor copiilor, cadrelor didactice implicate în desfășurarea studiului clinico-epidemiologic, cât și acceptul deliberat al copiilor evaluați și monitorizați. Dat fiind faptul că realizarea studiului a implicat un volum foarte mare de informații, prelucrarea acestora s-a realizat prin crearea unei baze de date, necesară pentru stocarea și manipularea sigură a datelor. Datele colectate au fost introduse într-o bază de date tip Microsoft Office Excel 2007 (program compatibil cu SPSS în ce privește importul datelor). Pentru datele obținute s-a folosit SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20 analiza statistică aplicată.

Rezultate

În studiul nostru, vârsta copiilor/adolescenților participanți se încadrează între 11 și 16 ani astfel: 6,1% de 11 ani, 23,3% de 12 ani, 33,1% de 13 ani, 16% de 14 ani, 17,8% de 15 ani și 0,6% de 16 ani.

Pe baza răspunsurilor primite din partea respondenților noștri putem constitui un tablou generic al unui grup social în formare, dar care se presupune că ar trebui să dețină deprinderi specifice igienei personale. Constatăm astfel că 47,2% dintre cei chestionați merg la un control stomatologic o dată pe an, în timp ce restul, în proporții egale (26,4%) sunt consultați de medicul stomatolog o dată la 3 luni sau o dată la 6 luni.

Cei mai mulți dintre ei (62%) realizează periajul de două ori pe zi, un sfert (25,2%) o singură dată pe zi, iar 12,9% de trei ori pe zi, după fiecare masă principală. În ceea ce privește schimbarea periutei de dinți, în procent aproximativ egal (27,6% cu 26,4%) acest lucru se realizează o dată pe lună/o dată la două luni și doar 8% dintre respondenți o înlocuiesc la interval de un an; restul, o dată la șase luni.

În continuare, voi prezenta interpretarea câtorva tabele ce au avut rezultate deosebite.

Tabel I. Apartenența la sex vs Preocuparea estetică					
		GENUL	II.21	II.22	II.23
GENUL	Pearson Correlation	1	-,060	-,179*	-,035
	Sig. (2-tailed)		,453	,023	,659
	N	162	161	162	161
II.21	Pearson Correlation	-,060	1	,595**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,453		,000	,000
	N	161	162	162	161
II.22	Pearson Correlation	-,179*	,595**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,023	,000		,000
	N	162	162	163	162

II.23	Pearson Correlation	-,035	,599**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,659	,000	,000	
	N	161	161	162	162
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

În studiul nostru s-a observat că între genul copiilor și preocuparea estetică (nu-mi place să-mi privesc dinții în fotografii) a copiilor există o corelație semnificativ statistic invers proporțională ($r=-0,179$, $p<0,05$), astfel fetele fiind cele mai interesate de aspectul fizic (tabelul I).

Tabel II. Nr. vizite la stomatolog/an vs Preocuparea estetică

		I.1	II.21	II.22	II.23
I.1	Pearson Correlation	1	,200*	,140	,160*
	Sig. (2-tailed)		,011	,075	,041
	N	163	162	163	162
II.21	Pearson Correlation	,200*	1	,595**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,011		,000	,000
	N	162	162	162	161
II.22	Pearson Correlation	,140	,595**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,075	,000		,000
	N	163	162	163	162
II.23	Pearson Correlation	,160*	,599**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,041	,000	,000	
	N	162	161	162	162
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Însă s-a observat că între numărul de vizite la medicul stomatolog pe parcursul unui an și preocuparea estetică a copiilor prin „Nu-mi place să-mi privesc dinții în oglindă” ($r=0,200$, $p<0,05$) și „Nu-mi place să-mi privesc dinții când mă uit la un videoclip cu mine“ ($r=0,260$, $p<0,05$) există o corelație slabă semnificativ statistic (tabelul II).

Tabel III. Perioada de timp când e schimbată perișta vs Încrederea în sine- dentară

		I.3	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5	II.6
I.3	Pearson Correlation	1	-,144	-,021	-,080	-,211**	-,091	-,166*
	Sig. (2-tailed)		,066	,788	,310	,007	,256	,035
	N	163	163	163	163	162	159	163
II.1	Pearson Correlation	-,144	1	,505**	,666**	,577**	,687**	,432**
	Sig. (2-tailed)	,066		,000	,000	,000	,000	,000
	N	163	163	163	163	162	159	163

II.2	Pearson Correlation	-,021	,505**	1	,529**	,634**	,512**	,274**
	Sig. (2-tailed)	,788	,000		,000	,000	,000	,000
	N	163	163	163	163	162	159	163
II.3	Pearson Correlation	-,080	,666**	,529**	1	,612**	,611**	,437**
	Sig. (2-tailed)	,310	,000	,000		,000	,000	,000
	N	163	163	163	163	162	159	163
II.4	Pearson Correlation	-,211**	,577**	,634**	,612**	1	,564**	,443**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,000		,000	,000
	N	162	162	162	162	162	158	162
II.5	Pearson Correlation	-,091	,687**	,512**	,611**	,564**	1	,553**
	Sig. (2-tailed)	,256	,000	,000	,000	,000		,000
	N	159	159	159	159	158	159	159
II.6	Pearson Correlation	-,166*	,432**	,274**	,437**	,443**	,553**	1
	Sig. (2-tailed)	,035	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	163	163	163	163	162	159	163
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Însă în studiul nostru s-a observat că între perioada de timp la care e schimbată perișta de dinți de copii și încrederea în sine exprimată a copiilor prin „Dinții mei sunt atrăgători pentru ceilalți” și „Mi se pare că poziția dinților este foarte bună” există o corelație invers proporțională slabă semnificativ statistic ($r=-0,211$, $p<0,01$; $r=-0,166$, $p<0,05$) (tabelul III).

		I.3	II.21	II.22	II.23
I.3	Pearson Correlation	1	,039	,041	,078
	Sig. (2-tailed)		,626	,604	,321
	N	163	162	163	162
II.21	Pearson Correlation	,039	1	,595**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,626		,000	,000
	N	162	162	162	161
II.22	Pearson Correlation	,041	,595**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,604	,000		,000
	N	163	162	163	162
II.23	Pearson Correlation	,078	,599**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,321	,000	,000	
	N	162	161	162	162
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

În aceeași măsură s-a observat că între intervalul de timp la care e schimbată perișta de dinți de către copii și preocuparea estetică nu există o corelație semnificativ statistic (tabelul IV).

Valoarea scorului încrederii în sine se poate încadra între valorile 0 și 24. În studiul nostru valoarea minimă este 0 (1,2%), valoarea maximă 24(3,1%), iar valoarea medie este 13,86 (tabel V).

Tabel V. Scor încrederea în sine

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2	1,2	1,2	1,2
	2	1	,6	,6	1,8
	3	2	1,2	1,2	3,1
	4	2	1,2	1,2	4,3
	5	5	3,1	3,1	7,4
	6	3	1,8	1,8	9,2
	7	5	3,1	3,1	12,3
	8	9	5,5	5,5	17,8
	9	6	3,7	3,7	21,5
	10	9	5,5	5,5	27,0
	11	11	6,7	6,7	33,7
	12	12	7,4	7,4	41,1
	13	9	5,5	5,5	46,6
	14	11	6,7	6,7	53,4
	15	13	8,0	8,0	61,3
	16	8	4,9	4,9	66,3
	17	6	3,7	3,7	69,9
	18	11	6,7	6,7	76,7
	19	10	6,1	6,1	82,8
	20	9	5,5	5,5	88,3
	21	8	4,9	4,9	93,3
22	6	3,7	3,7	96,9	
24	5	3,1	3,1	100,0	
Total		163	100,0	100,0	

Valoarea scorului impactului social se poate încadra între valorile 0 și 32. În studiul nostru valoarea minimă este 0 (10,4%), valoarea maximă 32(1,2%), iar valoarea medie este 8,31 (tabel VI).

Tabel VII. Scor impact social

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	17	10,4	10,4	10,4
	1	13	8,0	8,0	18,4
	2	16	9,8	9,8	28,2
	3	9	5,5	5,5	33,7
	4	13	8,0	8,0	41,7
	5	15	9,2	9,2	50,9
	6	4	2,5	2,5	53,4
	7	9	5,5	5,5	58,9
	8	7	4,3	4,3	63,2
	9	5	3,1	3,1	66,3
	10	4	2,5	2,5	68,7
	11	1	,6	,6	69,3
	12	4	2,5	2,5	71,8
	13	4	2,5	2,5	74,2
	14	4	2,5	2,5	76,7
	15	6	3,7	3,7	80,4
	16	5	3,1	3,1	83,4
	17	4	2,5	2,5	85,9
	18	2	1,2	1,2	87,1
	19	5	3,1	3,1	90,2
	20	4	2,5	2,5	92,6
	21	1	,6	,6	93,3
	22	1	,6	,6	93,9
	23	1	,6	,6	94,5
	24	1	,6	,6	95,1
25	2	1,2	1,2	96,3	
26	1	,6	,6	96,9	
27	3	1,8	1,8	98,8	
32	2	1,2	1,2	100,0	
	Total	163	100,0	100,0	

Valoarea scorului impactului psihologic se poate încadra între valorile 0 și 24. În studiul nostru valoarea minimă este 0 (6,7%), valoarea maximă 24 (1,2%), iar valoarea medie este 7,9 (tabel VIII).

Tabel VIII. Scor impact psihologic

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	11	6,7	6,7	6,7
	1	7	4,3	4,3	11,0
	2	13	8,0	8,0	19,0
	3	13	8,0	8,0	27,0
	4	14	8,6	8,6	35,6
	5	7	4,3	4,3	39,9
	6	11	6,7	6,7	46,6
	7	10	6,1	6,1	52,8
	8	13	8,0	8,0	60,7
	9	9	5,5	5,5	66,3
	10	10	6,1	6,1	72,4
	11	8	4,9	4,9	77,3
	12	6	3,7	3,7	81,0
	13	6	3,7	3,7	84,7
	14	2	1,2	1,2	85,9
	15	7	4,3	4,3	90,2
	16	2	1,2	1,2	91,4
	17	4	2,5	2,5	93,9
	18	3	1,8	1,8	95,7
	19	4	2,5	2,5	98,2
20	1	,6	,6	98,8	
24	2	1,2	1,2	100,0	
Total		163	100,0	100,0	

Valoarea scorului preocupării estetice se poate încadra între valorile 0 și 12. În studiul nostru valoarea minimă este 0 (25,8%), valoarea maximă 12 (2,5%), iar valoarea medie este 3,75 (tabel IX).

Tabel IX. Scor preocuparea estetică					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	42	25,8	25,8	25,8
	1	13	8,0	8,0	33,7
	2	9	5,5	5,5	39,3
	3	18	11,0	11,0	50,3
	4	16	9,8	9,8	60,1
	5	14	8,6	8,6	68,7
	6	23	14,1	14,1	82,8
	7	7	4,3	4,3	87,1
	8	5	3,1	3,1	90,2
	9	6	3,7	3,7	93,9
	10	3	1,8	1,8	95,7
	11	3	1,8	1,8	97,5
	12	4	2,5	2,5	100,0
	Total	163	100,0	100,0	

Valoarea scorului întregului chestionar se poate încadra între valorile 0 și 92. În studiul nostru valoarea minimă este 9 (0,6%), valoarea maximă 68 (1,8%), iar valoarea medie este 33,6 (tabel X).

Discuții

În ultimii ani, s-a acordat atenție utilizării conceptului de OHRQoL pentru a îmbunătăți practica clinică și cercetarea în ortodonție. PIDAQ s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru măsurarea OHRQoL la pacienții cu nevoi ortodontice, vorbitori de limbă engleză. Studiul nostru a urmărit să ofere o versiune a PIDAQ pentru copiii și adolescenții români. Chestionarul a fost tradus în limba română, păstrând în același timp proprietățile psihometrice și disponibilitatea pentru diferite contexte culturale. Procesul de traducere a luat în considerare adecvarea versiunii traduse la diferite nivele de educație și de vârstă prezente în eșantion.

În studiul nostru, am folosit chestionarul PIDAQ pentru partea a doua, care analizează anumiți indicatori și anume: încrederea în sine-dentară, impactul social, impactul psihologic și preocuparea estetică. Prima parte este axată pe măsurile de îngrijire oro-dentară ale celor chestionați. Utilizând testul Pearson, cel mai utilizat tip de test de semnificație, pentru majoritatea întrebărilor a reieșit că nu există o corelație semnificativ statistică.

Studiul nostru s-a axat pe percepția proprie a copiilor și adolescenților care prezintă leziuni carioase sau obturații. Modificările de culoare percepute la nivelul smalțului sau cele la nivelul obturațiilor duc la nemulțumiri când zâmbesc, când sunt priviți de alte persoane sau se urmăresc în poze sau videoclipuri. Vom urmări să stabilim o comparație între indivizii care prezintă leziuni carioase și rezultatele altor studii axate pe persoane cu malocluzii.

Din punct de vedere al apartenenței la gen, atunci când s-a discutat despre preocuparea estetică, ilustrată prin „nu-mi place să-mi privesc dinții în fotografii”, a rezultat faptul că fetele sunt cele mai interesate de aspectul fizic (tabelul I). De asemenea, în studiul lor, Su.

Tabel X. Scor chestionar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	9	1	,6	,6	,6	
	14	2	1,2	1,2	1,8	
	15	1	X,6	,6	2,5	
	17	5	3,1	3,1	5,5	
	18	2	1,2	1,2	6,7	
	19	4	2,5	2,5	9,2	
	20	5	3,1	3,1	12,3	
	21	2	1,2	1,2	13,5	
	22	5	3,1	3,1	16,6	
	23	6	3,7	3,7	20,2	
	24	8	4,9	4,9	25,2	
	25	7	4,3	4,3	29,4	
	26	7	4,3	4,3	33,7	
	27	5	3,1	3,1	36,8	
	28	5	3,1	3,1	39,9	
	29	11	6,7	6,7	46,6	
	30	11	6,7	6,7	53,4	
	31	4	2,5	2,5	55,8	
	32	2	1,2	1,2	57,1	
	33	1	,6	,6	57,7	
	34	3	1,8	1,8	59,5	
	35	7	4,3	4,3	63,8	
	36	3	1,8	1,8	65,6	
	37	3	1,8	1,8	67,5	
	38	4	2,5	2,5	69,9	
	39	2	1,2	1,2	71,2	
	40	5	3,1	3,1	74,2	
	41	2	1,2	1,2	75,5	
	42	4	2,5	2,5	77,9	
	43	1	,6	,6	78,5	
	44	5	3,1	3,1	81,6	
	45	4	2,5	2,5	84,0	
	47	1	,6	,6	84,7	
	48	2	1,2	1,2	85,9	
	49	1	,6	,6	86,5	
	50	1	,6	,6	87,1	
	51	2	1,2	1,2	88,3	
	52	3	1,8	1,8	90,2	
	53	2	1,2	1,2	91,4	
	54	1	,6	,6	92,0	
	55	2	1,2	1,2	93,3	
	57	1	,6	,6	93,9	
	58	1	,6	,6	94,5	
	59	2	1,2	1,2	95,7	
	60	1	,6	,6	96,3	
	61	1	,6	,6	96,9	
	62	1	,6	,6	97,5	
	65	1	,6	,6	98,2	
	68	3	1,8	1,8	100,0	
		Total	163	100,0	100,0	

En-dian et al., femeile au avut scoruri mai mari din punct de vedere al impactului psihologic decât bărbații. Această constatare a fost susținută de un studiu anterior care exemplifica aceeași idee. Studiile recente au indicat că genul influențează percepția esteticii zâmbetului; în special, femeile sunt mai critice față de estetica propriului zâmbet comparativ cu bărbații și sunt mai înclinate să caute tratamente pentru îmbunătățirea acestuia.

De-a lungul istoriei, societatea a celebrat indivizii percepuți ca fiind estetic plăcuți și atrăgători. Idealurile estetice dento-faciale au fluctuat în funcție de cultură și norme etnice; cu toate acestea, principiile generale ale proporției și armoniei predomină. Persoanele care au fost percepute ca având anomalii dento-faciale au fost expuse riscului prejudecății, nu numai din partea familiei, prietenilor și profesorilor, ci și din partea societății. Astfel, sănătatea nu mai este definită strict ca absența bolii sau a disfuncției, cererea de îmbunătățiri estetice se corelează cu un concept de sănătate, care integrează bunăstarea fizică, mentală și psiho-socială.

Pentru studiul nostru s-a observat că între perioada de timp la care e schimbată periuața de dinți de copii și încrederea în sine exprimată a copiilor prin „Dinții mei sunt atrăgători pentru ceilalți” și „Mi se pare că poziția dinților este foarte bună” există o corelație invers proporțională slabă semnificativ statistic ($r=-0,211$, $p<0,01$; $r=-0,166$, $p<0,05$) (tabel III). O posibilitate care vine în ajutorul copiilor și adolescenților este tratamentul ortodontic. Deși există anumite limitări, există un beneficiu psiho-social semnificativ în corectarea malocluziei unei persoane, cu un impact pozitiv asupra OHRQOL-ului acesteia.

Imaginea corpului are o influență esențială asupra stării de bine psihologice în timpul adolescenței, care este o perioadă a transformărilor fizice. Această fază se caracterizează prin schimbări somatice asociate dezvoltării pubertare, precum și prin modificări în personalitate și flexibilitate psihologică. Conform discuțiilor din literatura științifică, prezența psihopatologiei în copilărie, adolescență și maturitate timpurie este un subiect controversat. Adolescenții își evaluează imaginea pe baza aspectului, cum ar fi greutatea și aspectul facial. Dinții capătă o valoare estetică semnificativă cu implicații sexuale și relaționale, astfel încât imperfecțiunile (un concept definit de societate) pot influența stima de sine. Importanța acordată esteticii dentare în perioada adolescenței poate afecta percepția asupra anomaliilor cranio-faciale, ceea ce poate contribui la apariția problemelor psihologice.

În literatura de specialitate au fost raportate diferențe în ceea ce privește percepția din cauza malocluziei în diferite grupuri populaționale. Diferența s-a manifestat atât în percepția malocluziei, cât și în interpretarea calității vieții legate de sănătatea orală (OHRQoL). Motivele atribuite includ variațiile în prevalența altor afecțiuni orale, importanța acordată esteticii dento-faciale în diverse medii socio-culturale și diferențele din sistemele locale de asistență medicală, aspecte aplicabile și în cazul prezentului studiu. Vârsta și sexul par să joace, de asemenea, un rol fundamental în ceea ce privește aspectul și problemele psihologice care derivă din malocluzie. Conștientizarea asupra corpului la subiecții cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani are un impact semnificativ asupra aspectului dentar, în special asupra stimei de sine și a funcționării psihosociale.

Numeroase studii au investigat influența sănătății orale asupra calității vieții în rândul tinerilor, subliniind rolul semnificativ al esteticii dentare. În 2024, Stojilković și colaboratorii au realizat un studiu unde, s-a observat că și neregulile minore în aspectul dinților pot afecta calitatea vieții legate de sănătatea orală a studenților. Acest impact se manifestă prin preocupări legate de prezentarea socială, nemulțumirea față de propriul aspect și un senti-

ment diminuat de stimă de sine. Nathaniel Branden definește stima de sine ca fiind încrederea în dreptul nostru de a fi fericiți, sentimentul de a fi demni, merituși și îndreptățiți să ne afirmăm nevoile și dorințele și să ne bucurăm de roadele eforturilor noastre.

În același studiu realizat pe studenți, realizând o comparație cu caracteristicile socio-demografice, s-a identificat o diferență semnificativă din punct de vedere statistic în ceea ce privește anii de studiu. Concret, respondenții din primul an au indicat că estetica dentară a avut cel mai pronunțat impact psiho-social asupra lor. Viața universitară expune studenții la o diversitate de persoane, ceea ce poate promova o tendință crescută de comparare socială și, implicit, de conformare la idealuri de frumusețe. Aceste rezultate sunt diferite față de cele ale lui Alsagob și colaboratorilor săi, unde estetica dentară a avut cel mai mare impact în rândul studenților seniori. Rezultatele au indicat o diferență semnificativă din punct de vedere statistic în ceea ce privește impactul social al esteticii dentare între respondenții din diferite etape ale studiilor universitare. Concret, studenții din primul an au raportat un impact social semnificativ mai pronunțat al esteticii dentare comparativ cu cei din alte ani universitari. Ipoteza autorilor este că tranziția de la liceu la facultate reprezintă o fază crucială în viață, caracterizată de adaptarea la un mediu necunoscut. În timpul acestei perioade, studenții nu doar se adaptează la cerințele academice, ci și navighează prin noi conexiuni sociale. Creșterea conștientizării asupra aspectului personal și dorința de a crea o impresie pozitivă asupra colegilor pot amplifica importanța esteticii dentare în timpul tranziției. Indivizii nemulțumiți de aspectul dinților sau al zâmbetului lor pot experimenta stânjenire în situații sociale, ceea ce poate conduce la dezvoltarea unor mecanisme negative de adaptare, cum ar fi evitarea zâmbetului sau a interacțiunilor sociale în totalitate. Rai și colaboratorii nu au constatat nicio influență a nivelului de educație a impactului psiho-social al esteticii dentare. Cu toate acestea, ei au observat că respondenții cu studii superioare au arătat o mai bună adaptare psihologică la aspectul dentar. Acest fenomen ar putea fi explicat prin faptul că persoanele cu un nivel de educație mai ridicat se angajează de obicei în mai multe interacțiuni sociale și tind să dezvolte o mai mare încredere în sine în comparație cu cele cu un nivel de educație mai scăzut.

Studiul nostru beneficiază de utilizarea unor chestionare standardizate, care permit compararea și discutarea cu mai multe studii din literatură. Omogenizarea grupului de respondenți doar de la Școala „G.E. Palade” din Buzău a oferit o perspectivă mai clară asupra influențelor culturale, sociale și de mediu. La interpretarea rezultatelor este necesar să aducem în discuție și limitările pe care studiul nostru le-a avut. Pe de o parte, lotul de elevi respondenți a fost mic, de 163 de persoane, astfel încât ar fi fost nevoie de întreaga comunitate de elevi pentru a putea generaliza răspunsurile. Pe de altă parte este important de remarcat că studiul are limitări legate de distribuția genurilor. Diferența dintre numărul de participanți de sex feminin și masculin ar putea influența rezultatele obținute.

Concluzii

Pornind de la scopul studiului de a evalua impactul psiho-social al esteticii dentare la copii și adolescenți în corelație cu numărul de vizite la medicul stomatolog, frecvența periajului dentar și intervalul de timp la care este schimbată perișta de dinți, studiul a relevat următoarele concluzii:

1. Corelația între frecvența schimbării periștei de dinți și încrederea în sine

S-a observat o corelație invers proporțională slabă, dar semnificativ statistic, între perioada de timp la care este schimbată perișta de dinți de către copii și încrederea în sine a

acestora, exprimată prin afirmațiile „Dinții mei sunt atrăgători pentru ceilalți” ($r=-0,211$, $p<0,01$) și „Mi se pare că poziția dinților este foarte bună” ($r=-0,166$, $p<0,05$). Acest lucru sugerează că o frecvență mai mare a schimbării periutei de dinți poate contribui la o percepție pozitivă asupra esteticii dentare.

2. Diferențe de gen în preocuparea estetică

Studiul a evidențiat că fetele sunt mai preocupate de aspectul fizic al dinților lor comparativ cu băieții. Aceasta a fost ilustrată prin afirmația „nu-mi place să-mi privesc dinții în fotografii”, ceea ce indică o sensibilitate mai mare a fetelor față de estetica dentară.

3. Corelația între frecvența schimbării periutei de dinți și impactul social

De asemenea, s-a constatat o corelație invers proporțională slabă, dar semnificativă statistic, între perioada de timp la care este schimbată periuta de dinți și impactul social perceput de copii, exprimat prin afirmația „uneori cred că oamenii se uită la dinții mei” ($r=-0,188$, $p<0,05$). Acest rezultat sugerează că o schimbare mai frecventă a periutei de dinți poate reduce sentimentul de stigmatizare socială legată de aspectul dentar.

Aceste constatări pot contribui la optimizarea managementului stomatologic pediatric prin:

- **Educație și consiliere personalizată:** Informarea copiilor și adolescenților, precum și a părinților lor, despre importanța schimbării regulate a periutei de dinți pentru îmbunătățirea esteticii dentare și a încrederii în sine.
- **Abordări diferențiate în funcție de gen:** Dezvoltarea unor strategii specifice pentru a aborda preocupările estetice mai mari ale fetelor și pentru a încuraja o igienă orală riguroasă în rândul băieților.
- **Monitorizarea frecvenței schimbării periutei de dinți:** Implementarea unor programe de monitorizare și recomandare a schimbării regulate a periutei de dinți ca parte a vizitelor stomatologice de rutină.

Aceste măsuri preventive și educaționale pot ajuta la reducerea impactului psiho-social negativ al problemelor dentare la copii și adolescenți, contribuind la o mai bună sănătate orală și la un management stomatologic pediatric mai eficient.

La elaborarea acestui studiu a fost utilizată o vastă bibliografie de specialitate¹.

¹ Alhaji MN, Ariffin Z, Celebic A, et al. *Perception of orofacial appearance among laypersons with diverse social and demographic status*. PLoS One. 2020;15(9):e0239232; AlSagob EI, Alkeait F, Alhaimy L, Alqahtani M, Hebbal M, Ben Gasseem AA. Impact of self-perceived dental esthetic on psycho-social well-being and dental self confidence: a cross-sectional study among female students in Riyadh city, in: *Patient Prefer Adherence* 2021;919–26; Kovacevic Pavicic D, Pavlic A, Kinkela Devcic M, Lajnert V, Spalj S. Tooth color as a predictor of oral health-related quality of life in young adults, in: *J Prosthodont*. 2019; 28(4): e886-e892; Meazzini M.C., Tortora C., Cohen N., Mazzoleni F., Balbo N., Donati V., Autelitano L. Comparison of the Psychosocial Impact on Patients Affected by Cranio Facial Anomalies between Traditional Orthodontic Brackets and Aligners, in: *Int. J. Adolesc. Med. Health*. 2020;34:357–365; Monisha J, Peter E, Ani GS. Is Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire (PIDAQ) Valid for the Indian Population?-A Psychometric Study, in: *J Int Soc Prev Community Dent*. 2021;11(2):207-215; Rai A, Kumari M, Kumar T, Rai S, Gupta H, Singh R. Analytical study of the psychosocial impact of malocclusion and maxillofacial deformity in patients undergoing orthodontic treatment, in: *J Med Life*. 2021;14(1):21; Sicari F, Merlo EM, Gentile G, Nucera R, Portelli M, Settineri S, Myles LAM, Militi A. Body Image and Psychological Impact of Dental Appearance in Adolescents with Malocclusion: A Preliminary Exploratory Study, in: *Children (Basel)*. 2023;16;10(10):1691; Stojilković, M., Gušić, I., Berić, J. et al. Evaluating the influence of

dental aesthetics on psychosocial well-being and self-esteem among students of the University of Novi Sad, Serbia: a cross-sectional study, in: *BMC Oral Health* 24, 277 (2024); Su, En-dian, Chen, Ying-hui, Zhang, Chang-yuanc; Yu, Haoc, Effect of smile esthetics on the quality of life in a Han Chinese population, in: *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*,2023;35:303-308.